

UDK: 577.1; 633.11

O‘ZBEKISTONDA RAYONLASHGAN NAVLARNING QISHGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH.

Abdirimov Xakimjon Farxodovich
Urganch davlat universiteti magistranti

*Maqolada O‘zbekistonning turli yillarida rayonlashgan kuzgi yumshoq bug‘doyning (*Triticum aestivum* L.) 19 ta navlarida, Xorazm viloyati UrDU ning dala tajriba maydonida bug‘doylarning unib chiqishi, tuplanishi va qishga chidamliliklari o‘rganilgan bo‘lib, bunga ko‘ra, andoza Krasnodarskaya-99 navida qishga chidamlilik 83,3% bo‘lgan bo‘lsa, andoza navidan yuqori bo‘lgan navalardan Semrug‘ navi 84,7%, Yaksart navi 85,2% va Marjon nav 85,6%, bo‘lganligi aniqlandi. Shu bilan birga eng past natijani Jayxun navi 71,8%, G‘ozg‘on 71,5%, Ezoz 64,3% navlarida aniqlandi.*

Kalit so‘zlar: yumshoq bug‘doy navlari (*Triticum aestivum* L.), chidamlilik.

Dunyo qishloq xo‘jaligida bug‘doy eng muhim boshqli don ekinlaridan biri hisoblanadi. Xozirgi kunga kelib, dunyoda 220 million gektar maydonda boshqli don ekinlari yetishtirilib, shundan 30 foizini kuzgi yumshoq bug‘doy tashkil etadi va ushbu maydonlarning aksariyat qismida abiotik omillar ta‘sirida hosildorlikning pasayishi kuzatiladi.

Olingan natijalar asosida havo nisbiy namligining mo‘tadilligi bug‘doy hosildorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan. Tabiiy ob-havo sharoitida haroratning ko‘tarilib ketishi, havo nisbiy namligining tushib ketishi gullash paytida to‘liq urug‘lanmaslikka olib keladi va hosildorlikka salbiy ta‘sir qiladi. 1000 ta donning vazni kamayishi hisobiga hosildorlik keskin pasayganligi aniqlangan [1].

Seleksioner olimlarning ta‘kidlashicha, yuqori harorat o‘simlik o‘suv davrining unib chiqish va don to‘lish bosqichida o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi [2].

O‘zbekistonda kuzgi bug‘doyning boshqoq tortishi ob-havoning quruq va issiq davriga to‘g‘ri keladi. Aprel oyining oxiri may oyining boshidagi yog‘ingarchilik kuzgi bug‘doy hosildorligiga deyarli ta‘sir ko‘rsatmaydi. Bu davrda yog‘ingarchilik miqdori kam bo‘lib, ular faqat tuproqning yuza qatlamini namlashi mumkin [3].

O‘zbekistonda bug‘doy ekiladigan mintaqalar iqlimining asosiy xususiyatlardan biri qurg‘oqchil sharoit hisoblanadi. O‘zbekistonda tez-tez sodir bo‘ladigan qurg‘oqchilik bug‘doyning o‘suv davri davomida o‘simlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatib, hosildorlik va don sifatining pasayishiga sabab bo‘ladi. Qurg‘oqchilik o‘simliklarda organik modda to‘planish miqdorini kamaytiradi, barglar o‘shini sekinlashtirib, asosiy fotosintez o‘tadigan ishchi yuzasini qisqartiradi [4 ;5].

A.V.Sidorov, D.F.Fedosenko, S.S.Golubev (2017) tadqiqotlarida, moslashuvchanlikning asosiy belgilari sifatida o‘suv davrining maqbul davomiyligi va keng tarqalgan noqulay ob-havo sharoiti omillariga chidamlilikni ko‘rsatib o‘tishgan. Ayniqsa, qurg‘oqchilikka chidamlilik boshqa tashqi ta‘sirlarga qaraganda muhimligi qurg‘oqchilik sharoitida nav mahsuldorligiga murtak ildizlarinig soni va rivojlanish darajasi, o‘simlik o‘suv davrlarining bir-biriga mutanosibligi, barglarning umumiy yuzasi, bayroq barg yuzasi va donning yirikligi ko‘rsatkichlari ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi ta’kidlab o‘tilgan [6].

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBIYATI

Tadqiqot obyektida yumshoq bug‘doyning hosil elementlariga qishga chidamlilikning ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha O‘zbekistonning turli yillarida rayonlashgan navlardan 19 ta ajratib olinib, Xorazm viloyatining UrDU dala tajriba maydonida tuplash fazasida iqlim sharoitining ta‘sirini ilmiy asoslash bo‘yicha tadqiqot olib borildi.

1-jadval

№	Navlar nomi	№	Navlar nomi
1	Krasnadar-99	11	G‘ozg‘on
2	Xamkor	12	Davr
3	Chillaki	13	Do‘stlik

4	Yaksart	14	Bunyodkor
5	Marjon	15	Sanzar-8
6	Oq marvarid	16	Yonboch
7	Semrug'	17	Termiz-10
8	Taraqqiyot	18	Termiz-6
9	Jayxun	19	Shahrisabiz
10	Ezoz	20	Hazrati Bashir

Olingan natijalarning statistik tahlili Dospexov metodikasi bo'yicha [7] tahlil qilindi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

Nav va namunalarni "unib chiqish - tuplash" davri. Xorazm viloyati UrDU tajriba maydonida ekilgan nav va namunalarda unib chiqish-tuplash davrida fenologik kuzatuvlar olib borildi. Kuzgi bug'doy +1+20S haroratda una boshlaydi, lekin yoppasiga unishi va qiyg'os maysalashi uchun harorat +10+12 OS dan yuqori bo'lishi kerak.

Bug'doyning eng yaxshi xususiyatlaridan biri bu, o'simlikning tuplanuvchanligidir. Mahsuldor tuplanish hosilning rivojlanishida ijobiy omillardan biri hisoblanadi. O'z navbatida mahsuldor tuplanish yumshoq bug'doyga tegishli navning biologik xususiyatlari bilan birgalikda atrof-muhitning ko'pgina sabablariga ham bog'liq bo'ladi.

O'rganilgan navlarning "unib chiqish – tuplash" davri davomiyligi natijalarga ko'ra, o'rtacha 22-30 kun oralig'ida bo'lganligi kuzatildi. navlarning biologik xususiyatlari va ob-havoning kelishiga bog'liq holda "unib chiqish - tuplash" davri o'zgarib turdi. 2021 yilda navlarning "unib chiqish - tuplash" davri qaytariqlar bo'yicha 23-31 kuni tashkil etganligi aniqlandi.

Tajribaning natijalarga ko'ra, o'rganilgan navlardan "unib chiqish - tuplash" davri 22-25 kun oralig'ida bo'lgan nav va namunalari soni 14 tani, 26-28 kun oralig'ida tuplash fazasiga o'tgan navlar ham 14 tani, nisbatan kechki bo'lgan va 28

kundan ziyod muddatda tuplash fazasiga kirganlar soni 6 tani tashkil etganligi kuzatildi.

1-rasm.

Nav va namunalarning “unib chiqish - tuplash” davri (kun) va “qishga chidamlilik” darajasi (foiz)

Respublikaning, ayniqsa shimoliy hududlarida ayrim yillarda havo haroratining keskin pasayib ketishi holatlari kuzatilib, bug‘doy hosildorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

O‘simlikka ta’sir qiluvchi tashqi omillar ichida eng asosiysi haroratni keskin pasayishi hisoblanadi, bunda hujayrada muz parchalari hosil bo‘lib, o‘simlikdagi

fiziologik jarayonlar izdan chiqadi. Bahorda muzlarning asta-sekin erishi oqibatida tuproqda ortiqcha namlikning to'planishi urug' va maysalarning dimiqib qolishiga olib keladi.

Tashqi muhitning tinim davri davomida kuzgi bug'doyga ta'siri ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lsada, to'liq aniqlanmagan. Bu boradagi fikrlar har xilligicha qolmoqda.

Kuzgi bug'doyning qishga chidamliligi va haroratning keskin o'zgarishiga ko'ra uch xil tipda muzlashi mumkin.

Birinchi tipda muzlash – bunday holat harorat keskin o'zgarganda kuzatiladi. Bunda hujayraning ichida muz parchalari hosil bo'lib, qiska vaqt ichida o'simlikni nobud qiladi. Harorat keskin soviganda hujayradagi bug'lar dastlab mayda kristallarga, so'ngra tezda yirik kristall muzlarga aylanadi va protoplastning faoliyatini to'xtatadi.

Ikkinchi tipdagi muzlash – harorat sekin o'zgarganda kuzatiladi. Harorat sekin-asta, bosqichma-bosqich pasayib borganda o'simlik filogenez jarayonida tashqi o'zgarishga moslashib boradi va noqulay sharoitga chidamliligi ortadi. Bunday holatlarda harorat pasayganda ham o'simlik to'liq nobud bo'lmaydi, muzlar hujayralar oralig'ida paydo bo'ladi. Bunday holatlarda protoplazma yaltiroq holatda, biroq to'liq muzlamagan bo'ladi. Hujayra suvsizlanib, biroz zichlashadi, tuzilishi va shakli o'zgaradi.

Uchinchi tipdagi muzlash – dastlab o'simlikning hujayra tashqarisida keyinchalik haroratning pasayishi oqibatida hujayra ichida muzlarning paydo bo'lishida kuzatiladi.

Tadqiqotlar olib borilgan yilda navlarning qishga chidamlilik darajasi o'simlik qishga kirish hamda qishdan chiqish oldi tup sonini sanash orqali aniqlandi.

Tajriba natijalariga ko'ra, navlarning qishga kirish oldi bir kvadrat metrdagi tup soni 329-388 dona oralig'ida bo'lgan bo'lsa, kishdan chiqish oldi tup soni 270-

316 dona oralig'ida bo'lganligi qayd qilindi. Qishga chidamlilik darajasi 64,3 - 85,6 foizni tashkil etdi.

UrDU ning dala tajriba maydoni iqlim sharoitida nav va namunalarning qishga chidamlilik xususiyati o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra, andoza Krasnodarskaya-99 navida qishga chidamlilik 83,3% bo'lgan bo'lsa, andoza navidan yuqori bo'lgan navalardan Semrug' navi 84,7%, Yaksart navi 85,2% va Marjon nav 85,6%, bo'lganligi aniqlandi. Shu bilan birga eng past natijani Jayxun navi 71,8%, G'ozg'on 71,5%, Ezo 64,3% tashkil qildi.

2-jadval

Turli yillarda rayonlashgan navlarning qishga chidamliligi (UrDU dala tajriba maydoni 2021 yil)

№	Navlar nomi	Tuplashga ca bo'lgan kun	Qishdan oldingi tup soni, dona	Qishdan keyingi tup soni, dona	Qishga chidamlili gi, %	Andoza navdan farqi, %
1	Krasnodarskaya-99 (Andoza)	26	343	285	83,3	0,0
2	Xamkor	24	357	275	77,1	-6,2
3	Chillaki	25	358	289	80,8	-2,5
4	Marjon	27	342	292	85,6	2,3
5	Yaksart	28	355	302	85,2	1,9
6	Oq marvarid	28	351	251	71,5	-11,8
7	Semrug'	26	373	316	84,7	1,4
8	Taraqiyot	22	329	260	78,9	-4,4
9	Jayxun	26	358	255	71,8	-9,5
10	Ezo	24	360	275	64,3	-19
11	G'ozg'on	28	353	251	71,5	-10,4
12	Davr	26	377	316	84,7	-1,6
13	Do'stlik	22	333	260	78,9	-6,4
14	Bunyodkor	26	347	255	71,8	-10,2
15	Sanzar-8	22	335	260	78,9	-5,5
16	Yonbosh	26	343	255	71,8	-8,2
17	Termiz-10	24	360	275	77,1	-3,2
18	Termiz-6	28	366	251	71,5	-7,8
19	Shahrisabiz	26	370	316	84,7	-2,4
20	Hazrati Bashir	22	377	376	78,9	-1,5

Kuzgi yumshoq bug'doylarning qishga chidamlilik darajasi bilan muhim belgilar o'rtasidagi bog'liqliklari o'rganilganda, qishga chidamlilik va tuplashgacha bo'lgan kun o'rtasida ($r=0,18$), hosildorlik va qishga chidamlilik o'rtasida ($r=0,26$), qishga chidamlilik va don oqsili o'rtasida ($r=0,14$) kuchsiz ijobiy korrelyatsion bog'liqliklar borligi aniqlandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda O'zbekistonning turli yillarida rayonlashgan kuzgi yumshoq bug'doyning 19 ta navlarida, qishga chidamlilik Xorazm viloyati UrDU ning dala tajriba maydonida o'rganilganda andoza Krasnodarskaya-99 navida qishga chidamlilik 83,3% bo'lgan bo'lsa, andoza navidan yuqori bo'lgan navalardan Semrug' navi 84,7%, Yaksart navi 85,2% va Marjon nav 85,6%, bo'lganligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abduazimov A., Ochilova M. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va dastlabki qayta ishlashning qishloq xo'jaligi, ekologiya va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni rivojlantirishdagi o'rni. Respublika ilmiy anjumani maqolalar to'plami.-Qarshi. 2017.-B.296-298.
2. Monu K., Sharma R. K., Kumar P., Singh G. P., Sharma J. B. and Rahul G. Evaluation of bread wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes for terminal heat tolerance under different environments. // Indian J. Genet. 73: 2013. –P. 446-449.
3. Yakubjonov.O., Tursunov S., Muqimov J. "Donchilik". –Toshkent, 2009. – B. 46-51
4. Amanov A. Seleksiya i semenovodstvo pshenitsi v Uzbekistane// Materiali 1-oy Sentralno-Aziatskoy konferensii po pshenitse. - Almati. 2003.-S.3
5. Amanov M.A. Vodniy rejim i zasuxoustoychivost pshenitsi i yachmenya v ontogeneze v usloviyax ravninno-xolmistooy zoni bogari Uzbekistana. Avtoref. Kanddiss. –Kiyev, 1966. –S. 24.

6. Sidorov A. V., Fedosenko D. F., Golubev S. S. Seleksiya yarovoy myagkoy pshenitsi na adaptivnost //Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. – 2017. – №. 3.69.
7. Dospexov, V. A. Metodi polevogo opita. - M.: Agropromizdat, - 1985. –S. 351.